

УДК 595.798

**МАРКАЗИЙ ОСИЁДА *VESPULA VULGARIS* LINNAEUS, 1758
(HYMENOPTERA: VESPIDAE) ҲАҚИҚИЙ АРИСИНИНГ ЎРГАНИЛИШ ҲОЛАТИ**

Эргашева А.З., Мирзаева Г.С.

Ўзбекистон Миллий Университети, afruzaergasheva@mail.com

ЎЗР ФА Зоология институту, mirzayeva.gulnora@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11502587>

Аннотация. Ушбу мақолада Vespidae оиласининг *Vespula vulgaris* турини Марказий Осийё бўйлаб тарқалиши, уларнинг систематик ўрни ва морфологик хусусиятлари ҳамда ҳаёт тарзи тўғрисида қисқача маълумотлар келтирилган.

Абстрактный. В статье представлены краткие сведения о распространении *Vespula vulgaris* семейства Vespidae на территории Центральной Азии, их систематическом месте, морфологических особенностях и образе жизни.

Annotation. This article presents brief information about the distribution of the *Vespula Vulgaris* species of the family Vespidae throughout Central Asia, their systematic place and morphological characteristics and the way of life.

Калит сўзлар. Пардаканотлилар, ҳақиқий ари, Vespidae, систематика, тарқалиши, тур.

Ключевые слова. Перепончатокрылые, настоящие пчелы, Vespidae, систематика, распространение, виды.

Keywords. Winged ones, a real bee, Vespidae, systematics, spreading, get up.

Дунёда Vespidae арилар оиласи систематик жиҳатдан Hymenoptera туркумига бирлашиб ҳозирги вақтда 5400 га яқин ари турлари маълум, аммо уларнинг барчасида ҳаёт шакллари бир хилликда эмас (Дадаев, 2015). Асосан икки: якка ва жамоа яшовчи арилар тоифаларига ажралади. Vespidae арилар колонияси ўз ичига эркак ари, она ари қиролича ва ишчи ариларни жамлайди, ишчи аёл ариларнинг барчаси она арига хизмат қилади (Ғуломов, 2019).

Ҳар бир минтақанинг географик жойлашиши ва унинг иқлим шароитига мослашган ўзига ҳос Vespidae арилари ва популяциялари мавжуд. Бундай арилар ўзининг морфологик белгилари ва ҳўжалик хусусиятлари билан бошқа ҳудудларда иқлимлашган арилардан кескин фарқ қилади.

Vespula vulgaris - Европа ариси деб номланувчи умумий яъни ҳақиқий ари (1-расм).

1-расм. *Vespula vulgaris* арисининг вояга етган (имаго) эркак зоти.

Асосий хусусиятлари. Бу ари уясини қуриш учун, ичи бўш дарахтни, девор бўшлиғини, тош ёриғини ёки хатто сутемизувчилар томонидан яратилган тешикларни

кидиради ва шунақа жойларда ясайди. Битта колония сикли тахминан 6 -11 ой давом этади ва хар бир колония си клида 3000- 8000 атрофида личинкалар хосил бўлади. Бу зот жудаям ажойиб мослашиш қобилиятига эга. Жуда нам жойлардан тортиб боғ ва инсон иншоатлари каби суний мухитгача яшай олади (Курзенко, 1995).

Таксономия. Бугунги кунда замонавий энтомологияси *Vespula vulgaris* ариси куйидагича таксономик тавсифланади.

Hymenoptera – Пардақанотлилар туркуми

Apoidea кенжа туркуми

Aculeata инфра туркуми

Vespoidea – катта оиласи

Vespidae – оиласи

Vespinae – кенжа оиласи

Vespula - авлоди

Vespula vulgaris - тури

Vespula vulgaris сўзининг келиб чиқиши хақида гапирадиган бўлсак, бу латинчадан “умумий” деган маънони англатади. Европа ариси яни оддий ари маъноларини ҳам беради

Морфологияси. Вояга етган ишчилар қорин томон 12- 17 мм гача ва оғирлиги 84.1 ±19.1 мг малика эса тахминан 20 мм узунликда бўлади. Унинг ташқи кўриниши сариқ ва қора, деярли, бир бирига паралел бўлган сариқ пронотал бантлар ва унинг қорин қисмида қора нуқта ва ҳалқалар билан ажралиб туради. Малика ва урғочилар жуда ўхшаш кўринади. Уларни ажратиш учун юзидаги бир дона ханжарга ўхшаш, қора нуқтасидан билиш мумкин. Эркаклар орасида турларни ажратиш халигача муаммодир. Оддий кўз билан бу турга мансуб эркак арилари ажратиб бўлмайди. Уларни махсус кузатувчилар аниқлай олади. (Potter, 1964).

Дунёда тарқалиши. *Vespula vulgaris* бу Буюк Британия, Германия Хиндистон, Хитой, Туркия, Эрон, Монголия, Жанубий Корея, Япония, Янги Зеландия, Австралия, Малвид ороллари каби кўплаб хуудларда кенг тарқалган (2-расм).

2-расм: *Vespula vulgaris* арисининг дунё бўйлаб тарқалиши (<https://www.gbif.org>).

Марказий Осиёда тарқалиши. Туркменистон, Қирғизистон ва Қозоғистон хуудларида учраши ўрганилган. 2010- йилгача Шимолий Америкада ҳам учраган аммо, молекуляр ва морфологик маълумотлар шуни кўрсатдики, намуналар веспула вулгарис Шимолий Америкада *vespula alanscencis*нинг таксономик синоними деб хисобланди.

Яшаш тарзи. *Vespula vulgaris* мухит учун юқори мослашиш кўникмаларига эга. У кўплаб яшаш жойларида шу жумладан даштда, ўтлоқларда, табиий ва экилган ўрмонларда, бутазорларда, боғларда ва хаттоки бинолар каби шаҳар зоналарида, яшай олади. Бироқ бу

харорат ўртача даражада илиқ бўлишини талаб қилади. Чунки бу ариларнинг озик овқат қидириш фаоллиги ҳароратга боғлиқ (Plotkin, 2010).

Бошқа арилардан бешта ажралиб турадиган босқичлари содир бўлади кўпайиш даврида Уларнинг ҳар бири шунга ўхшаш даврларда тахминан 30 35 кун давом этади. Колония апрел ойида бошланади. Чунки малика уянинг пойдеворини бошлайди ва ҳарорат пасайганда дегенедератсия қилинади. Колониянинг катталиги 3000 тагача личинкалар максимал 8000 личинкага қадар кўпаяди. Қиролича 24 кун давомида кунига 200 300 тухум ишлаб чиқаради.

1-босқич; Якка босқич малика уя қуради хужайн ариларни озиклантиради ва ишчиларнинг биринчи наслини қайта тарбиялайди.

2- босқич; тез ўсиш ишчилар малика ўрнини озуқа кучи сифатида алмаштирадилар. Малика энди хамшира хамда тухум ишлаб чиқарувчисидир. Бу босқичда ишчилар сони жуда тез кўпаяди.

3- босқич; секин ўсиш, бунда деярли ўсиш камашиб кетади чунки личинкалар озуқаси камайиб кетади бу эса ўсиш суратига катта таъсир кўрсатади.

4- босқич; Колониянинг авж нуқтаси ишчилар сони кўпайишдан тўхтади. Ўрнатилган хужайралар хаммаси малика хужайралари Эркаклар пайдо бўлади уруғланмаган тухум хужайраларидан. Кейин ҳар бир ишчига овқатланиш даражаси ошади. Эркаклар ва қироличалар жуфтлашади ва малика бахорни кутади хамда биринчи босқич билан такрорлангандек пайдо бўлади.

5- босқич; малика ўлими ёки касаллиги туфайли юзага келиши мумкин. Колония бирлашиши бузилади. [Pickett, Kurt M.; Wenzel, John W. (2004).]

Vespula vulgarisнинг уя қуриш жараёни. Одатда буларнинг уялари мўрт сарғиш рангли қоғоздан тайёрланади. Сулак билан аралаштирилган ва чайналган ёғоч толалари бирлаштириб уяни ясайди. Бу зотга мансуб ариларнинг уялари бошқа турлардан анча фарқ қилади. Улар уяни жуда зич ва қалин қилиб тахлайди. Ишлаб чиқарадиган суюқлиги билан устидан шуваб чиқишади [Aguilar, A. P. 2013] (3-расм).

3-расм: *Vespula vulgaris* арисининг уяси.

Кичикроқ уялар катта уяларга қараганда қалинроқ канвертланган бўлади. Бу асосан ишлаб чиқарилган иссиқлик миқдори уянинг ҳажмига мутаносиб бўлишига боғлиқ. Уя қанчалик катта бўлса у уянинг илиқлигини сақлаб қолишда яхши бўлади. Уянинг оптимал

харорати 32 С атрофида бўлади. Бироқ ҳарорат оптимал ҳароратдан юқори бўлганда, ишчи арилар уяни қанотлари ёрдамида совутиб туришади. Невский, (1929).

Хулоса қилиб айтганда *Vespula vulgaris* арилари деярли ҳамма жойда нақадар сайёрамизнинг балки Марказий Осиё мамлакатларида ҳам деярли ҳар бир бурчагида учрайди. Улар асосан одамлар ёнида жойлашишни афзал кўради ва табиатда ўзига хос хусусиятга эгадир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Aguiar A.P. Order Hymenoptera. In: Zhang, Z.-Q. (Ed.) Animal Biodiversity: An Outline of Higher-level Classification and Survey of Taxonomic Richness (Addenda 2013)» (англ.) // Zootaxa / Zhang, Z.-Q. (Chief Editor & Founder). - Auckland: Magnolia Press, 2013. - Vol. 3703, no. 1. - P. 1–82. - ISBN 978-1-77557-248-0 (paperback) ISBN 978-1-77557-249-7 (online edition). - ISSN 1175-5326.
2. Курзенко Н.В. Сем. Vespidae - складчатокрылые осы / Н. В. Курзенко // Определитель насекомых Дальнего Востока России. Т. 4: Сетчатокрылые, скорпионницы, перепончатокрылые. Ч. 1. СПб. : Наука, 1995. С. 264-324.
3. Курзенко Н. В. Сем. Vespidae - складчатокрылые осы // Аннотированный каталог насекомых Дальнего Востока России. Т. 1: Перепончатокрылые. Владивосток : Дальнаука, 2012. - С. 415-423.
4. Фуломов П.Н., Ҳасанов И.А., Қажумов А.А. Ўзбекистон табиий географияси Тошкент, 2009. 122-128 б.
5. Dadayev S., Entomologiya. Guliston-2015 Б. 99 -101.
6. Hunt, J.H.; Baker, I.; Baker, H.G. "Similarity of amino acids in nectar and larval saliva: the nutritional basis for trophallaxis in social wasps". Evolution. (1982).
7. Pickett, Kurt M.; Wenzel, John W. (2004). "Phylogenetic Analysis of the New World Polistes (Hymenoptera: Vespidae: Polistinae) Using Morphology and Molecules". Journal of the Kansas Entomological Society. 77 (4): 742–760. doi:10.2317/E-18.1 . S2CID 85737989 .
8. Plotkin M., Hod I., Zaban A., Boden S.A., et al. (2010). Solar energy harvesting in the epicuticle of the oriental hornet (*Vespa orientalis*). Naturwissenschaften, 97, 12, 1067-1076.
9. Potter, N.B. (1964). A Study of the Biology of the Common wasp, *Vespula vulgaris* L., With Special Reference to the foraging Behavior. Bristol: University of Bristol. pp.5-60.
10. Togni, O.C., Locher, G.A., Giannotti, E. & Silveira, O.T. (2014). The social wasp community (Hymenoptera, Vespidae) in an area of Atlantic Forest, Ubatuba, Brazil. Check List - Journal of Species List and Distribution, 10: pp.10-17.23.